

ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РУССКИХ КСЕНОНИМОВ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ ФОЛЬКЛОРНЫХ СКАЗОК)

Актуальность данного исследования заключается в необходимости изучения культурно-маркированных лексических единиц и их перевода для сохранения, передачи культурного наследия и для понимания и принятия различий между народами. Целью данной статьи был анализ и систематизация способов перевода русских реалий на немецкий язык на материале перевода народных сказок, собранных А. Н. Афанасьевым.

Ключевые слова: *интерлингвокультурология, ксеноним, идионим, народные сказки, переводческие трансформации.*

TRANSLATION ANALYSIS OF RUSSIAN XENONYMS IN GERMAN (BASED ON RUSSIAN FOLKTALES)

The relevance of this study lies in the need to study culturally marked lexical units and their translation for the preservation and transmission of cultural heritage, and for understanding and accepting the differences between nations. The aim of this article is to analyze and systematize the ways of translating Russian realities into German based on the translation of folk tales collected by A. N. Afanasyev.

Key words: *interlinguoculturology, xenonym, idionym, folktales, translation transformations.*

Введение. Изучение связи языка и культуры являлось одним из актуальных исследовательских направлений на протяжении многих тысячелетий и продолжает оставаться темой множества научных трудов современных ученых. Еще более сложной представляется данная проблематика в интеркультурологическом и переводческом аспектах. Особый характер изучения данного вопроса обусловлен наличием множества экстралингвистических факторов, влияющих на определение взаимосвязи между языком и культурой. Заведомо междисциплинарный характер проблематики взаимосвязи языка и культуры приводит, как показал обзор научной литературы, к возникновению различных научных подходов и направлений, которые, объединяя в себе теоретические положения смежных наук, таких как антропология, психолингвистика, этнография, лингвокультурология, дают свою картину связи языка и культуры, но при этом подтверждают главное – неоспоримое наличие данной связи. Объединяет вышеперечисленные науки в их интересе к выявлению особенностей связи языка и культуры объект исследования. Предмет изучения у каждой науки специфичен, а для нашего исследования наиболее релевантен лингвокультурологический подход. Он

указывает лингвисту и переводчику на характер связи означаемого и означающего в каждом языке. Для корректного перевода, однако, этого недостаточно: при переводе культурно маркированной лексики переводчику следует не только отлично владеть лингвокультурологическим «кодом» каждого из рабочих языков, но и различать «свои» и «чужие» реалии, осознавать особенности восприятия «чужой» культурной реальности. Данная статья посвящена проблеме передачи русских реалий на немецкий язык на материале перевода народных сказок, собранных А. Н. Афанасьевым. Новизна данного исследования состоит в выборе объекта исследования: русские ксенонимы (переданные на немецкий язык реалии) ранее не исследовались на материале перевода сказок А. Н. Афанасьева. Предметом исследования явились способы передачи специфической лексики русской лингвокультуры на немецкий язык. Материал исследования составили русские фольклорные сказки из сборника А. Н. Афанасьева «Народные русские сказки», опубликованные в издании «Russische Volksmärchen» в переводе на немецкий А. Майер.

Методы исследования: анализ специальной научной литературы, метод частичной и сплошной выборки – при сборе и накоплении материала, а также предпереводческий и переводческий анализ, позволяющие с большей точностью определить успешность передачи наименования культурного элемента.

Предпереводческий анализ народных сказок мы связываем с лингвокультурологическим анализом. Обратившись к научной литературе, мы выясняем, что лингвокультурология представляет собой «...научную дисциплину синтезирующего типа, пограничную между науками, изучающими культуру, и филологией» [Воробьев, 1997: 34]. Сходное утверждение мы находим и у В. А. Масловой [Маслова, 2001: 15]. Иными словами, лингвокультурология представляет собой лингвистическую науку, в рамках которой происходит изучение представлений знаний о мире носителей определенного языка через анализ языковых единиц, а также речевых событий и ситуаций, в которых данные языковые единицы были применены. При этом выбор языковых средств был обусловлен культурными особенностями носителей языка.

Предметом лингвокультурологического исследования являются «...единицы языка, которые приобрели символическое, эталонное, образно-метафорическое значение в культуре и которые обобщают результаты собственно человеческого сознания» [Маслова, 2001: 16]. Подобные языковые единицы часто встречаются в мифах, легендах, поэтических и прозаических художественных текстах, а также в фольклорном дискурсе, то есть в произведениях народного творчества, ведь фольклор является «зеркалом», в котором отражается культура того или иного народа. Одним из самых известных жанров

произведений, относящихся к фольклорному дискурсу, является сказка, перевод которой требует от переводчика особенного мастерства, поскольку реципиент должен прагматически правильно интерпретировать происходящее.

Сказку мы считаем особым видом дискурса [Ожегов, 2009]. В словаре С. И. Ожегова она определяется как «повествовательное, обычно народно-поэтическое произведение о вымышленных лицах и событиях, преимущественно с участием волшебных, фантастических сил» [Ожегов, 2009: 644]. В то же время немецкий германист и этнолог К. Ранке характеризует сказку как «рассказ чудесного содержания, независимый от условий реального мира с его категориями времени, пространства и причинности (казуальности) и не претендующий на достоверность» [Ranke, 1979: 381]. Дефиниции ученых-представителей русской и немецкой лингвокультур показывают, что основной характеристикой сказки вне зависимости от её происхождения является выстраивание сюжета произведения на вымысле. Неправдивость происходящего и отличает сказку от других фольклорных жанров, таких как мифы и предания [Луговая, 2012].

Помимо данной особенности, которая присуща сказкам разных народов мира, в сюжетах произведений сказочного жанра, которые могли возникнуть даже в разных частях света, часто прослеживаются единые мотивы, воплотившиеся в различных национально-культурных декорациях. Причинами этого, как считает фольклорист С. Ю. Неклюдов, становятся не только культурные заимствования, но и схожесть природных, социальных, психофизиологических явлений, которые основаны на «базовых» для любого человека эмоциях: радости, страхе, агрессии, зависти [Стародубченко, Семёнова, 2023: 34].

Переводчик должен учесть, что вне зависимости от сюжетной линии и представленных в сказке персонажей одна из основных функций сказки – воспитательная. Сказочный сюжет отражает нравственный опыт представителей народа, учит различать добро и зло, демонстрирует человеческие ценности. Однако лингвокультурология рассматривает сказку не только как источник информации о ценностях и традициях представителей определенной культуры, но и как инструмент понимания языковой картины мира народа; сказка изучается сквозь призму употребленных в ней средств изобразительности, которые могут быть выражены на разных уровнях языка [Бабиян, Федосова, 2016: 506]. Но если звукопись (*по коробу поскреби, по сусеку помети*) или повторяющиеся конструкции (*тянут-потянут, вытянуть не могут*) способствуют созданию динамики повествования и усиливают эмоциональное воздействие в

конкретном сказочном сюжете, то есть языковые единицы, которые представляют интерес не только в контексте определенной сказки, а в рамках целой культуры, к творчеству которой относится данное произведение, ведь они отражают уникальные культурные элементы, которые присущи только определенному народу.

Процесс знакомства с новой, иноязычной культурой осуществляется чаще всего на родном для исследователя языке, ведь передать всю культурную специфику определенной нации, используя только лишь язык его представителей, весьма сложно. Именно поэтому важной является проблема иноязычного описания культуры – то есть передача информации о национально-культурных особенностях народа на иностранном языке. Решением данной проблемы занимается интерлингвокультурология, основанная в середине прошлого века российским лингвистом и филологом В. В. Кабакчи. Данная наука изучает «проблему вторичной культурной ориентации языка, обращенного в область иноязычной культуры» [Кабакчи, Белоглазова, 2012: 10], рассматривает пути адаптации имеющихся в языке выразительных средств в процессе ориентации языка в область иноязычных культур. Важно отметить, что в интерлингвокультурологии четко разграничиваются понятия «своей», то есть внутренней культуры, и внешней, которая является иноязычной по отношению к языку представителей «своей» культуры. Взаимодействие этих двух видов культур является проявлением межкультурного общения, ведь восприятие информации об особенностях внешней культуры осуществляется при помощи языковых средств внутренней культуры.

Культурные элементы, которые отражаются в различных языках, называются культуронимами. Совокупность культуронимов представляет собой культурное пространство. В зависимости от специфики употребления, культуронимы делятся на полионимы и идиокультуронимы. Полионимы представляют собой универсальные понятия, которые можно использовать как по отношению к культуре говорящего, так и по отношению к иноязычной культуре. Однако большая часть элементов какой-либо культуры носит особый характер; данные понятия уже нельзя отнести к числу универсальных, именно поэтому В. В. Кабакчи выделяет данную культурно-специфическую лексику как идиокультуронимы, которые, в свою очередь, делятся на две категории: на идиокультуронимы внутренней (идионимы) и внешней (ксенонимы) культуры. Если идионимы отражают понятия «своего» культурного пространства, то ксенонимы представляют собой наименования, которые обозначают элемент «чужой» культуры [Кабакчи, Белоглазова, 2012: 12]. Например, *Бремен* – это ксеноним немецкой лингвокультуры в русском языке, а *der Zar* – ксеноним, означающий элемент русской культуры, но в немецком языке.

Многие ученые-лингвисты используют для обозначения подобной специфической лексики термин «реалии», который получил более широкое распространение в сфере перевода. Согласно О. С. Ахмановой, реалии представляются как «разнообразные факторы, изучаемые внешней лингвистикой, такие как государственное устройство данной страны, история и культура данного народа, языковые контакты носителей данного языка и т. п. с точки зрения их отражения в данном языке» [Казакова, 2001: 366]. Т. А. Казакова понимает под реалиями «именования национально-культурных объектов, характерных для исходной культуры и сравнительно мало или вовсе не известных переводящей культуре» [Казакова, 2001: 47]. Из данных определений следует, что к реалиям относятся слова и выражения, отражающие элементы лишь «своей» культуры в «своем» языке, что делает данный термин синонимичным идиониму и, соответственно, делает невозможным установление синонимической связи между реалией и ксенонимом, ведь ксеноним обозначает элемент «чужой» культуры, который был реализован в «своем» языке.

Важной характеристикой ксенонимов является их вторичность по отношению к идионимам, которые отражают тот же предмет, но в «своей» культуре. Так, идионим становится прототипом ксенониму; между ними возникает связь на межъязыковом уровне и по отношению друг к другу они определяются как корреляты. Например, *балалайка* как элемент русской, внутренней культуры является идионимом-прототипом ксенонима *Balalaika*, то есть того же предмета русской культуры, однако выраженного в немецком языке; *балалайка* и *Balalaika* являются коррелятами по отношению друг к другу. Ксенонимы также характеризуются отсутствием многозначности, синонимии, омонимии, краткостью и отнесенностью к специальной области знаний. Эти особенности не только обеспечивают возможность использования ксенонимов для наименования внешних культурных элементов, но и делают данные языковые единицы близкими по своей специфике к терминам; однако ксенонимы, в отличие от терминов, обладают вариативностью.

Не менее важным является вопрос функциональности ксенонимических единиц. Язык как средство передачи специфических черт различных культур, согласно мнению российского лингвиста А. А. Леонтьева, обладает рядом функций, к числу которых относится как трансляция общественно-исторического опыта человечества, так и передача «специфического национально-культурного опыта определенного народа» [Леонтьев, 1969: 37]. Последняя из упомянутых функций напрямую связана с ксенонимами как со специфическими языковыми единицами, присущими лингвокультуре определенного народа. Таким образом, одной из основных функций ксенонимов является

культурологическая функция, которая связана с передачей культурного опыта, наследия, ценностей, знаний, обычаев и традиций конкретного народа; данная функция способствует не только расширению кругозора и познанию новых, «чужих» культур, но и сохранению культурного достояния, формированию общей культурной идентичности.

Большинство ксенонимов выражено в языке словом или сочетаниями слов; данные культурно-языковые единицы могут также представлять собой целые предложения (например, пословицы, поговорки или крылатые выражения), однако их количество значительно меньше. Сложность передачи ксенонимов заключается в том, что в языке «чужой» культуры не всегда есть эквивалент данному культурному элементу. Поэтому лингвисты обращаются к выполнению некоторых преобразований – переводческих трансформаций. В рамках существующих трансформаций ксеноним может быть передан в «чужой» язык тремя основными путями: путем транскрипции или транслитерации при отсутствии точного соответствия данному понятию в языке перевода, путем калькирования при сохранении буквального значения слова и путем описательного перевода при развернутом объяснении значения ксенонима.

Вне зависимости от того, к фольклору какого народа принадлежит та или иная сказка, сюжеты вымышленных историй оказываются схожи друг с другом и отражают единые идеи при различии времени и места действия. Так, например, как в русской, так и в немецкой культуре есть сказка, сюжет которой основан на истории хлеба, который сбегает из дома и в конце повествования оказывается съеденным одним из героев сказки («Колобок» / «*Der dicke fette Pfannkuchen*»). Но как в русской народной сказке, так и в иноязычных фольклорных произведениях есть уникальные элементы и персонажи, которые отражают национальную специфику народа. Подобные понятия, представленные в разных лингвокультурах, могут быть как аналогичными друг другу из-за схожестей в историческом и культурном фонах народов, так и отличаться друг от друга из-за различий в жизненном опыте, ценностях, идеалах и морально-этических установках представителей народа. Именно поэтому во время перевода идионимов одним из важнейших аспектов является верная передача денотативного значения слова – то есть образа, который заключен в данной языковой единице. Переводчику необходимо осуществлять интерпретацию образов, если это влияет на ход повествования или на восприятие читателем сюжета сказки, а также подбирать корректный способ передачи ксенонима для отражения заложенного в идионим-прототип значения. Ю. В. Явари, например, отмечает, что при переводе реалий переводчики часто оказываются перед дилеммой: адаптировать реалию или нет [Явари, 2015]. И тот, и другой путь имеют свои плюсы и минусы. При

культурной в данном случае адаптации переводчик выбирает кратчайший путь, транслируя денотативное значение описательно, например, *Zarensohn* – сын царя вместо *царевич*, но утрачивает национальный колорит. Стараясь сохранить культурную маркированность идионимов, переводчик рискует остаться непонятым или избыточно педантичным, снабжая текст перевода комментариями, затрудняющими чтение. Единственным разумным решением при выборе стратегии перевода идионимов видится учет жанровой специфики переводимого текста, определяющей и саму целевую аудиторию, и ее цели. В нашем случае народная сказка предназначена прежде всего для детей. Перевод сказки как произведения устного народного творчества не должен быть перегружен элементами, затрудняющими ее восприятие. В этой связи вполне обоснованы эквиваленты типа *Баба Яга* – *Hexe*, *русалка* – *Nixe*. Часто используются родовидовые замены, например, *терем* – *Herrenhaus* / *Haus* (*господский дом* / *дом*). Отмечается, что при переводе бытовых идионимов в сказках Пушкина транскрипция используется крайне редко [Явари, 2015: 316]. Существенно влияет на способ перевода семантический класс идионима.

В результате проведенного исследования мы выявили пять тематических групп идионимов: 1) бытовые идионимы: а) пища, напитки: *калач*, *блины*, *квас*, *пирог*, *краюшка* (*хлеба*); б) одежда: *кафтан*, *рубаша*, *сапоги*, *гуня*, (*царские*) *ризы*; в) жилье, мебель, посуда: *хатка*, *кадка*, *подворотня*, *изба*, *камора*, *коромысло*, *терем*; г) обращения: (*нареченный*) *зять*, *кумушка*, *куманек*, *сестричка*; д) средство передвижения: *кибитка*, *воз*; 2) идионимы – топонимы: а) названия населенных пунктов: *Муром*, *Киев*, *Чернигов*, *Карачарово*; б) названия рек: *Смородинка*; 3) идионимы – единицы мер и денег: а) единицы мер: *пуд*, *верста*, *сажень*, *пядь*; б) денежные единицы: *рубель*; 4) общественно-политические идионимы: а) звания, титулы, обращения: *государь*, *князь*, *княгиня*, *приказчик*, *король*, *королевна*, *царь*, *царевна*, *царевич*; б) должность: *староста*; в) военные звания: *офицер*, *воевода*; 5) идионимы – мифические элементы и сказочные персонажи: а) духи и мифические существа: *черт*, (*шестиглавый*) *змей*, *нечистый дух*; б) персонажи (статус и имена собственные): *богатырь*, *Соловей-разбойник*, *Сивка-Бурка*, *Баба-Яга* (*костьяная нога*).

Прием перевода идионима связан с его семантической группой. Так, при переводе так называемых мифологических реалий частым приемом оказывается родовидовая замена: *Баба Яга* - *die Hexe* (ведьма), *леший* – *der Schrat* и т. д.

Наибольшие различия можно отметить в отражении уникальных элементов культуры, которые являются частью повседневной жизни представителей русского и немецкого народа. Так, например, как в русской, так и в немецкой лингвокультуре

существует понятие *коромысло* (*der Waagebalken*) – приспособление для ношения ведер на плечах. Однако устройство данного предмета имеет некоторые различия в зависимости от региона его применения: классическое русское коромысло представляет собой изогнутую деревянную палку с крючками или выемками на концах для подвешивания ведер, в то время как немецкое коромысло выглядит как ровная деревянная палка с выемкой для шеи, на конце которой закреплены текстильные ленты с крючками. Это пример показывает, что перевод идионима *коромысло* на немецкий язык как *der Waagebalken* хоть и отражает основную идею данного приспособления (ведь функции русского и немецкого коромысла одинаковы), но в сознании русскоговорящего и немецкоговорящего реципиента коромысло выглядит по-разному.

Одним из самых распространенных способов перевода ономастических идионимов, встречающихся в сказках из сборника А. Н. Афанасьева, является транскрипция, то есть заимствования звуковой системы слова. Наиболее часто этот прием применяется при передаче имен собственных, названий населенных пунктов и природных объектов: *Булат* – *Bulat*; *Шемяка* – *Schemjaka*; *Иван Тимофеевич* – *Iwan Timofejewitsch*; *Мустафор Скурлатович* – *Mistafor Skurlatowitsch*; *Фетинья* – *Fetinia*; *Брянск* – *Briansk*; *Муром* – *Murom*; *Киев* – *Kiew*.

Транскрибирование применяется также и для перевода идионимов – единиц измерения и денежных единиц:

– «...также оставляю вам денег на каждого по сто **рублей**» – «*Deßgleichen hinterlasse ich euch auch Geld, für jeden hundert **Rubel***»;

– «... гуня на нём в пятьдесят **пуд**, шляпа в девять **пуд**...» – «...*sein Bettlermantel war fünfzig **Pud** schwer, sein Hut wog neun **Pud**...*»;

– «...и, не допуская Илью Муромца за двадцать **вёрст**, засвистал своим свистом разбойническим крепко» – «... *und als Ilija, der Muromer, noch zwanzig **Werst** weit von ihm entfernt war, ließ er sein starkes räuberisches Pfeifen erschallen*».

Последний из рассмотренных выше примеров представляет особый интерес, ведь переводчик в процессе передачи ксенонима не обращался к начальной форме русского слова (*верста*), а выполнил транскрибирование той формы слова, которая была представлена в тексте сказки. Аналогичная ситуация произошла с названием села Карачарово, которое в немецком тексте было передано как *Karatscharowa*. Причиной принятия подобного переводческого решения, на наш взгляд, был тот факт, что в сказке название села преимущественно встречается в форме родительного падежа единственного числа («...уроженец города *Мурома*, села **Карачарова**» – «*und bin gebürtig aus dem*

Kirchdorfe Karatscharowa der Stadt Murom)), поэтому переводчик принял данную форму слова за начальную.

При переводе русских народных сказок из сборника А. Н. Афанасьева транскрибирование также было применено для передачи идионима *воевода* («...а самого князя и *воеводу* черниговского живых в плен взять» – «und den Fürsten und *Wojewoden* von Tschernigof selbst lebendig in die Sklaverei abführen») и идионима – должности *староста* («*староста* тотчас показал тот двор, где жил Емеля...» – «*Der Starosta* zeigte ihm sogleich den Hof, wo Emeljan lebte»). Мы считаем, что данный вариант перевода идионимов *воевода* и *староста* не дает немецкоговорящему реципиенту полного понимания значения слова; более целесообразным, на наш взгляд, будет перевод идионимов *воевода* и *староста* как *der Dorfälteste* и *der Truppenführer* соответственно.

При помощи транскрибирования было также передано имя главного персонажа одной из сказок – Ивана Царевича: «*Иван Царевич* очень удивился, что слышит голос, а никого не видит» – «*Iwan Zarewitsch* wunderte sich nicht wenig, daß er eine Stimme hörte und Niemanden sah». Несмотря на то, что переводчик, вероятно, воспользовался данным приемом по аналогии с передачей других имен собственных, в имени персонажа есть компонент, который указывает на его титул (*царевич*), что кардинальным образом влияет на характеристику персонажа – он не просто Иван, а сын царя. Именно поэтому более целесообразным, на наш взгляд, будет применение гибридного способа перевода идионима, где один компонент (*Иван*) будет передан путем транскрибирования, а другой компонент – титул (*царевич*) – путем калькирования, то есть буквального перевода языковой единицы (т. е. *Zarensohn*).

Подобный гибридный способ был, например, применен при переводе идионима – имени одного из самых известных отрицательных персонажей русских сказок Бабы-Яги, костяной ноги. Так, непосредственно само имя *Баба-Яга* было передано путем транскрибирования – *Baba-Jaga*, а характеристика, уже являющаяся частью имени старухи, – *костяная нога* – путем калькирования (*knochenes Bein*). Переводчик принял решение не обращаться к образу немецкой ведьмы (*die Hexe*) как к схожему с образом русской Бабы-Яги для передачи данного идионима, что, на наш взгляд, является верным подходом в рамках данного случая, хотя и требует пояснительного элемента для представителей немецкой лингвокультуры по отношению к лексической единице *Баба-Яга*.

Калькирование само по себе как способ передачи ксенонимов было применено при переводе званий и титулов, таких как: король – *der König*; королева – *die Königin*; царь –

der Zar, а также обозначений обращений, например: кумушка – *die Gevatterin*; куманёк – *der Gevatter*; сестричка – *das Schwesterchen*.

При этом следует отметить, что уменьшительно-ласкательные суффиксы, присутствующие в русских идионимах, не всегда передаются на немецкий; например, в случае с идионимами *кумушка* и *куманёк*, которые были переведены как *die Gevatterin* и *der Gevatter* соответственно, опущение уменьшительно-ласкательных суффиксов повлекло за собой потерю эмоциональной окраски – лиса и волк, которые использовали данные обращения по отношению друг к другу, на самом деле не являлись фактическими кумом и кумой (то есть крестными родителями). В обращения *кумушка* и *куманёк* вложена идея дружеской взаимосвязи, а уменьшительно-ласкательные суффиксы усиливают степень близости; если рассматривать данные формы слов в контексте взаимоотношений волка и лисы, это может восприниматься даже как некая ирония, ведь эти сказочные звери чаще приносят друг другу неприятности, чем действительно относятся друг к другу по-дружески.

Однако буквальный перевод не всегда позволяет передать точное значение идионима. Так, например, ксеноним *die Brodschnitte* не является точным отражением его идионима-прототипа *краюшка (хлеба)* («*Я тебе краюшки твоей не отдам...*» – «*Ich werde dir die Brodschnitte nicht wieder geben...*»), ведь *die Brodschnitte* обозначает кусок хлеба в целом, а слово *краюшка* – ломоть, отрезанный от края хлебной булки или каравай. Еще одним примером может являться идионим *кадка*, который был передан на немецкий язык как *das Becken* («... да попала головой в *кадку* с тестом, вымазалась и бежит» – «*und sprang kopfüber in das Becken mit Teig, schmierte sich ein und lief davon*»). В понимании представителя русской лингвокультуры *кадка* – это ёмкость цилиндрической формы, которая сделана из деревянных дощечек, стянутых металлическими обручами, а *das Becken* – это просто таз или чаша.

В тех случаях, когда подобрать точный вариант передачи ксенонима не представлялось возможным, переводчик обращался к описательному переводу. Например, идионим *подворотня*, который означает доску для закладывания пространства между створками ворот и землей, переводчик решает передать как *das vorgelegte Brett*, что буквально означает *подложенная доска*. В данном случае переводчик не ограничился описательной передачей значения идионима и добавил сноску, в которой объяснил, что в России створки ворот не опускаются до уровня земли и под ними остается пустое пространство, чтобы зимой, когда выпало много снега, их было удобнее открывать и закрывать; это пустое пространство перекрывается поперечной доской (*ein quer vorgelegtes Brett*), что и является *подворотней*, упомянутой в русском тексте сказки.

С помощью калькирования было также передано имя одного из отрицательных персонажей сказки – Соловья-разбойника: «*Соловей-разбойник* слышал несчастье великое...» – «*Aber der Räuber Nachtigall ahnete sein nahes Unglück...*». В отличие от передачи имени собственного Иван Царевич, которое было рассмотрено выше, данный вариант перевода, на наш взгляд, является наиболее удачным, ведь он передает значение каждого из компонентов (*Räuber* – разбойник, *Nachtigall* – соловей), что сохраняет общую идею имени персонажа – преступника, сила которого заключается в его умении свистеть.

Однако во время проведения переводческого анализа были отмечены случаи, когда переводчики отказывались от передачи ксенонима. Данный способ перевода представляет собой опущение и применяется в тех случаях, когда единицы исходного текста являются семантически избыточными, вследствие чего опускаются. Примером данной трансформации может являться опущение идионима *коромысло* в фрагменте перевода на немецкий язык сказки «Емеля-дурак»: «...и тотчас ведра и с *коромыслом* пошли сами на гору» – «*Und sogleich mit Gedankenschnelle gingen Eimer selbst auf den Berg*». В данном примере опущение не повлияло на общую идею высказывания, однако внесло логическую неточность в повествование – получается, что в русской версии сказки Емеля отправился за водой, используя для этого коромысло, а в немецком варианте сказки он нес ведра в руках, так как идионим *коромысло* был опущен при переводе.

Любопытно, что в некоторых случаях переводчик игнорирует начальную форму переводимого слова, а выполняет транскрибирование той словоформы, которая была представлена в тексте сказки: *верста* – *Werst*, (село) *Карачарово* – *Karatscharowa*: «...и, не допуская Илью Муромца за двадцать *вёрст*, засвистал своим свистом разбойническим крепко» – «... und als Ilija, der Muromer, noch zwanzig *Werst* weit von ihm entfernt war, ließ er sein starkes räuberisches Pfeifen erschallen»; «...уроженец города *Мурома*, села *Карачарова*» – «und bin gebürtig aus dem Kirchdorfe *Karatscharowa* der Stadt *Murom*»), Причиной принятия подобного переводческого решения, на наш взгляд, был тот факт, что в сказке название села преимущественно встречается в форме родительного падежа единственного числа, поэтому переводчик принял данную форму слова за начальную. А при выборе варианта передачи ксенонима-названия реки «Смородинка» влияние, на наш взгляд, оказала редукция гласного «о» в безударном положении (т. е. переводчик выбирал вариант передачи слова, основываясь на его произношении), именно поэтому перевод данного идионима выглядит как *Smarodienka*, а не *Smorodienka*.

Результаты выполненного переводческого анализа показывают, что наиболее

распространенным способом перевода идионимов – элементов сказок из сборника А. Н. Афанасьева на немецкий язык является транскрипция (52%), чуть менее распространены калькирование (38%) и описательный перевод (9%). В общую статистику были также включены случаи опущения идионима при переводе (1). Случаи неточного перевода встречались из-за неправильного понимания переводчиком значения идионима или же отсутствия эквивалента в языке перевода.

Знакомство с другими культурами через изучение специфических культурных элементов – идиокультуронимов – было и остается актуальным направлением исследований, особенно в контексте растущего интереса человечества к укреплению собственной культурной идентичности. Ксенонимы в немецком переводе текстов русских народных сказок отражают исключительность русской культурной общности и способствуют воссозданию национального и временного колорита, именно поэтому выбор корректного пути передачи данной языковой единицы является важным как для сохранения различных коннотативных оттенков слова, так и для успешного знакомства иностранного реципиента с данным элементом культуры в целом. Интересной перспективой исследования нам представляется сопоставительный психолингвистический (ассоциативный) и прагматический (перлокутивный) анализ номинаций отдельных семантических групп ксенонимов на материале фольклорных сказок одного исторического периода.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бабиян Т. В., Федосова В. И. Лингвокультурные особенности русской народной сказки и ее английского эквивалента в компаративном аспекте исследования // Молодой ученый. 2016. № 17 (121). С. 504-508.
2. Воробьев В. В. Лингвокультурология: (теория и методы). Москва: Изд-во Росс. ун-та дружбы народов. 1997. 331 с.
3. Кабакчи В. В., Белоглазова Е. В. Введение в интерлингвокультурологию. Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУЭФ, 2012. 252 с.
4. Казакова Т. А. Практические основы перевода. English <=> Russian. Санкт-Петербург: Издательство Союз. 2001. 320 с. (Серия: изучаем иностранные языки).
5. Ковальчук Л. П. Научная парадигма и культурная композиция сказочного дискурса // Вестник ЧелГУ. 2013. № 2 (293). С. 104-109.
6. Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность. Москва: Просвещение. 1969. 114 с.
7. Луговая Т. А. Сказочный дискурс современной культуры // Журнал «Аркадія». 2012. № 4 (35). С. 14-18.
8. Маслова В. А. Лингвокультурология. Москва: Издательский центр «Академия». 2001. 208 с.
9. Стародубченко А. Е., Семёнова К. Ю. Немецкие народные сказки как отражение менталитета нации // Юный ученый. 2023. № 3 (66). С. 33-36.

10. Явари Ю. В. Сравнительный анализ перевода на английский и немецкий языки реалий в сказках Пушкина // Вестник ТвГУ. Серия «Филология». 2015. № 2. С. 315-319.

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. 2-е изд. Москва: Едиториал УРСС, 2004. 571 с.
2. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: около 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений. 26-е изд., испр. и доп. Москва: Оникс [и др.], 2009. 1359 с.
3. Ranke K. Enzyklopädie des Märchens: Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung. Berlin: De Gruyter, 1979. Bd. 2. 1444 s.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА

1. Афанасьев А. Н. Народные русские сказки: в 3-х т. Москва: Наука, 1984-1985. (Лит. памятники). Т. 1. 1984. 512 с.
2. Афанасьев А. Н. Народные русские сказки: в 3-х т. Москва: Наука, 1984-1985. (Лит. памятники). Т. 2. 1985. 464 с.
3. Афанасьев А. Н. Народные русские сказки: в 3-х т. Москва: Наука, 1984-1985. (Лит. памятники). Т. 3. 1985. 495 с.
4. Russische Volksmärchen. Gesammelt von Alexander N. Afanassjew. Deutsch von Anna Meyer. Wien: Stern. 1906. 320 p.

REFERENCES

1. Babiyan, T. V., Fedosova, V. I. (2016). Lingvokulturnye osobennosti russkoy narodnoy skazki i ee angliyskogo ekvivalenta v komparativnom aspekte issledovaniya [Linguocultural peculiarities of Russian folk fairy tales and its English equivalent in the comparative aspect of the study]. In *Molodoy uchenyy*. No 17 (121). Pp. 504-508. (In Russ.).
2. Vorobev, V. V. (1997). *Lingvokulturologiya: (teoriya i metody)* [Linguoculturology: (theory and methods)]. Moskva: Izd-vo Ross. un-ta druzhby narodov. (In Russ.).
3. Kabakchi, V. V., Beloglazova, E. V. (2012). *Vvedenie v interlingvokulturologiyu* [Introduction to Interlinguocultural Studies]. Sankt-Peterburg: Izd-vo SPbGUEF. (In Russ.).
4. Kazakova, T. A. (2001). *Prakticheskie osnovy perevoda. English <=> Russian* [Practical basics of translation. English <=> Russian]. Sankt-Peterburg: Izdatelstvo Soyuz. (Seriya: izuchaem inostrannye yazyki). (In Russ.).
5. Kovalchuk, L. P. (2013). Nauchnaya paradigma i kulturnaya kompozitsiya skazochnogo diskursa [Scientific paradigm and cultural composition of fairy tale discourse]. In *Vestnik ChelGU*. No 2 (293). Pp. 104-109. (In Russ.).
6. Leontev, A. A. (1969). *Yazyk, rech, rechevaya deyatel'nost* [Language, speech, speech activity]. Moskva: Prosveschenie. (In Russ.).
7. Lugovaya, T. A. (2012). Skazochnyy diskurs sovremennoy kultury [Fairy tale discourse of contemporary culture]. In *Zhurnal «Arkadiya»*. No 4 (35). Pp. 14-18. (In Russ.).
8. Maslova, V. A. (2001). *Lingvokulturologiya* [Linguoculturology]. Moskva: Izdatelskiy tsentr «Akademiya». (In Russ.).
9. Starodubchenko, A. E., Semenova, K. Yu. (2023). Nemetskie narodnye skazki kak otrazhenie mentaliteta natsii [German folk tales as a reflection of mentality]. In *Yunyy uchenyy*. No 3 (66). Pp. 33-36. (In Russ.).
10. Yavari, Yu. V. (2015). Sravnitel'nyy analiz perevoda na angliyskiy i nemetskiy yazyki realiy v skazkakh Pushkina [Comparative analysis of translation into English and German of realities in Pushkin's fairy tales]. In *Vestnik TvGU. Seriya «Filologiya»*. No 2. Pp. 315-319.

LEXICOGRAPHICAL SOURCES

1. Akhmanova, O. S. (2004). *Slovar lingvisticheskikh terminov* [Dictionary of linguistic terms]. 2-e izd. Moskva: Editorial URSS. (In Russ.).
2. Ozhegov, S. I. (2009). *Tolkovyy slovar russkogo yazyka* [Explanatory dictionary of Russian]: okolo 100 000 slov, terminov i frazeologicheskikh vyrazheniy. 26-e izd., ispr. i dop. Moskva: Oniks [i dr.]. (In Russ.).
3. Ranke, K. (1979). *Enzyklopädie des Märchens: Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung*. Berlin: De Gruyter, Bd. 2.

SOURCES OF ILLUSTRATIVE MATERIAL

1. Afanasev, A. N. (1984). *Narodnye russkie skazki* [Russian folktales]: v 3-kh t. Moskva: Nauka, 1984-1985. (Lit. pamyatniki). Vol. 1. (In Russ.).
2. Afanasev, A. N. (1985). *Narodnye russkie skazki* [Russian folktales]: v 3-kh t. Moskva: Nauka, 1984-1985. (Lit. pamyatniki). Vol. 2. (In Russ.).
3. Afanasev, A. N. (1985). *Narodnye russkie skazki* [Russian folktales]: v 3-kh t. Moskva: Nauka, 1984-1985. (Lit. pamyatniki). Vol. 3. (In Russ.).
4. *Russische Volksmärchen. Gesammelt von Alexander N. Afanassjew*. Deutsch von Anna Meyer. Wien: Stern. 1906.

Бутусова Анжелика Сергеевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры немецкой филологии (e-mail: asbutusova@sfedu.ru), Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» 344006, Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42

Гусева Анастасия Сергеевна – редактор (e-mail: gas12rnd@gmail.com), ООО «Феникс», Российская Федерация, Ростов-на-Дону

Butusova Anzhelika S. – Candidate of Philology, Associate Professor of Department of German Philology (e-mail: asbutusova@sfedu.ru), Federal State Educational Institution of Higher Professional Education «Southern Federal University» 105/42, Bolshaya Sadovaya Str., Rostov-on-Don, 344006

Guseva Anastasia S. – Editor (e-mail: gas12rnd@gmail.com), LLC «Phoenix», Russian Federation, Rostov-on-Don

Поступила в редакцию 02 сентября 2024 г.